

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA ESTETIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI

Abdurashitova Sojida Arslonbek qizi

Sirdaryo viloyati Sardoba tumani

20-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish yo'llari haqida ma'lumotlar berilgan bo'lib. Bunda Abdulla Avloniy fikrlariga to'xtalib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** Estetika, tuyg'ular, badiiy did, kiyinish odobi, toza-ozoda, maktab bog'ida, ota-ona o'zlari, fe'l-atvor, odatlar, tevarak atrofga munosabat, ilmiy dunyoqarash.*

O'g'il-qizlarining zehni o'sishini, aql-idrokli, fikrlovchi bo'lib ulg'ayishini istagan ota-onalar ularga turli ibratli hikoyalarni yoshligidan boshlab Qur'oni karim qissalaridan, payg'ambarlarning hayoti haqida naql qiluvchi turli rivoyatlardan, xalq ertaklari va dostonlaridan, topishmoqlar, maqol va matallardan o'qib berish, so'zlash yoki ularning o'zlariga o'qitish ham shart. Bu bilan bolalarning zehni o'sadi, fikri kengayadi, dunyoqarashi boyiydi, xotirasi kuchayadi, asosiysi, bola eshitganlaridan ibratlanib, yaxshi odamlarga ergashishga intiladi, ularning xulqu-odobidan bahramand bo'ladi. Estetik tarbiya- jamiyatda ma'naviy muhitni shakllantirish, uni paydo bo'lishiga sabab bo'luvchi tarbiyadir. Estetik tarbiya insonning didini shakllantiruvchi, rivojlantiruvchi, shu orqali jamiyatga

undagi munosabatlarga yaqinlashishga yordam beradi. Bugungi kunda fuqarolik jamiyatini shakllantirishning eng muhim shartlaridan biri – yuksak ma'naviyatli, har tomonlama barkamol yosh avlodni tarbiyalashdan iborat. Yuksak ma'naviyatli, axloqiy va estetik jihatdan tarbiyalangan avlodni shakllantirish, estetik tarbiyaning jamiyatni isloh etish va modernizatsiyalash jarayonidagi ahamiyatini ilmiy jihatdan tadqiq etish masalasi davrning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Jumladan Estetik tarbiya bu nafosat tarbiyasidir. U inson tarbiyasi to'la-to'kis ahamiyatga ega. Estetik tarbiya bu- go'zallik tarbiyasidir. Estetik tarbiya – bolalarni, voqelikdagi go'zallikka, san'atga, tabiatga go'zallik bilan boqish undan bahramand olish tuyg'ularini uyg'otishga yordam beradigan asosiy tarbiyalardan biridir. Estetik tarbiya boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrofdagi go'zalliklarni idrok qilishga hamda to'g'ri tushunishiga o'rgatadi, ularning badiiy didini o'stiradi, go'zallikka muhabbat uyg'otadi, hayotiga go'zallikni olib kirish qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Estetik tarbiyaning asosiy maqsadi – boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy go'zallikni his qilishni tarbiyalash, estetik didni va san'at asarlarini sevishni shakllantirish, tarixiy va me'moriy yodgorliklarga nisbatdan hurmat uyg'otish, tabiatimizga oid tasavvurlarni yuksaltirish, tabiat boyliklarini qardlay bilish malakalarini hosil qilish kabi insoniy fazilatdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida go'zallikni his qilishni shakllantirish so'z yuritar ekanmiz bunda biz atrofdagi barcha yaxshiliklar, tabiatda o'zgaradigan o'zgarishlarni yomon tomonini emas, balki yaxshi tomonlarini to'g'ri tushuntirishimiz kerak. Estetik didni estetik qonun qoidalarni bolaning yoshligidan shakllantirib onggiga quyib borishimiz zarur. Kiyinish odobi haqida tushuntirishimiz, avvalo birinchi o'rinda toza kiyimda yurishni o'rgatishimiz, maktabda, uyda, ko'chada yurganda kiyimlarga e'tibor berish, notoza kiyimlarni kiyib yurmaslik, ichki kiyimlarni ham har kuni almashtirib kiyish, birovning

kiyimini, bosh kiyimini, oyoq kiyimini kiyimaslikka yoshligidan o'rgatib borish lozim, Begona shaxsning kiyimlarini kiyganda har xil kasalliklarni yuqtirib olishini uqtirib borsak ular ham boshqalarga shuni aytib hammani shunga undaydigan bo'lib tarbiyalanadi. Maktab o'quv qurollarini ham toza tutish, daftar-kitoblarni jildlash, daftarga bo'yamasdan, chizmasdan yozish ham estetik diddir. Uyda ham o'zining kiyimlarini yig'ishtirib qo'yishi, opa-akalariga uy va hovli ishlarida og'ir bo'lmagan ishlarga yordam bersa, uy va hovlining toza-ozoda turishi ham bir go'zallikdir. Bu orqali ham estetik ham mehnat tarbiyasini uyg'un tarzda olib borib bolada har ikkalsini ham shakllantirib borgan bo'lamiz. Donolardan biri guzallik axlok-odobning tug'ishgan singlisidir, degan edi. Darxaqiqat, bu juda tug'ri ta'rif. Odatda odob va nafosat tarbiyasi chambarchas bog'liq holda amalga oshiriladi. Chunki nafosat tarbiyasining natijasi axlok-odob, chiroyli xatti-xarakat, guzal munosabat va xayot, kelajak, insonlar, tabiatga muxabbatda ko'rinadi. Xalqimiz «Kamtarlik ham xusn», deydi. Mana shu birgina iborada chuqur ma'no bor. Nafosat tarbiyasi tufayli yoshlarda kamtarlik xislati tarkib topadi. Bu xislat kishilarning eng guzal, eng chiroyli sifatidir. «Kishining chiroyi yuzida», deydi xalqimiz. Bu guzal tabassum kishilarga misoli quyosh bo'lib qalblarga iliq nur taratadi. Kishi biror asarni o'qib, chexrasi yorishib ketadi. Yoki modernizatsiyalash jarayonidagi ahamiyatini ilmiy jihatdan tadqiq etish masalasi davrning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Jumladan Estetik tarbiya bu nafosat tarbiyasidir. U inson tarbiyasi to'la-to'kis ahamiyatga ega. Estetik tarbiya bu-go'zallik tarbiyasidir. yoqimli biror kuy, ashula tinglasa, boshi mayin tebranadi, biror guzal rasm, manzarali tasvirga boqib, undan ko'z uzolmay qoladi, qalbi quvonchlarga tuladi. San'at asarlari, tarixiy va me'moriy yodgorliklar bilan tanishtirish orqali estetik go'zallik shakllanadi. Maktabda va ta'til vaqtida otanalar farzandlarini muzeylarga, bog'larga sayrga olib chiqish orqali ham go'zallik

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

tuyg'ularini shakllantirish mumkin. Har bir sinf rahbar yoki fan o'qituvchilari bir haftada bir marta bir soat darsini maktab bog'ida tashkillashtirib o'tsa tabiatdan ilhomlanib undagi go'zalliklardan bahramand bo'lib bolada tabiatni asrash kabi ko'nikmalar shakllanadi. Faqat muzeylarga, tabiat quyniga sayrga olib chiqish bilan emas, balki ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, kerakli ishlar bilan band qilish har xil foydasiz o'yinlarga ko'p vaqt ajratmaslikni nazorat ostiga olish lozim. Bu ishlarni faqat o'qituvchi emas, balki ota-onalar kelishgan holda ish yuritmog'i shart. Ularning bo'sh vaqtini kitob o'qish, har xil o'zbek xalq ertakalarini o'qish, o'zimizning juda ham ajoyib mul'filmlarimizni ko'rish bilan band qilishimiz kerak, bu mul'tfilmlarni ko'rganda bola yaxshilik va yomonlik tuyg'ularini, odob-axloq fazilatlarini o'zida mujassamlashtiradi. Maktabda o'qituvchi bolani nazoratga olgani bilan bola ko'p vaqtini uyda o'tkazadi. Shunda ota-ona o'zlari nazoratga olgan holda bolaga bir kunlik qiladigan ishlarining rejasini tuzib berishi, faqat o'qish bilan kifoyalanmay, dam olishga, o'ynashga ham yetarli miqdorda vaqt berishi lozim. Bolani nazoratga olsak o'ylagan natijiga erishamiz. Bolalarga tabiatni asrash har bir o'simlik va jonivorlarni avaylash, ularga ziyon bermasdan boqishni o'rgatish ham bir tarbiyadir. O'zbek oilasi zimmasiga yosh avlodni har tomonlama mukammal shaxs qilib tarbiyalashdek yuksak mas'uliyatli vazifa yuklatilgan. Inson shaxsini shakllantirish oila muhitidan boshlanadi, oilada fe'l-atvor, odatlar, tevarak atrofga munosabat, ilmiy dunyoqarash va e'tiqodlar vujudga keladi. Eng yuksak insoniy tuyg'ular, ezgu niyatlar, betakror ma'naviyat, iqtidor, fahm- farosat oilada vujudga keladi. «Farosat»- tushunchasi ham estetik baho bilan belgilanadi. Did, fahm, farosat kabi tushunchalar estetika ilmiga tegishli bo'lib, fahm-haqiqatga, farosat-ezgulikka, did-go'zallikka munosabat orqali namoyon bo'ladi. Estetik tarbiya masalalari va estetikaning nazariy muammolarini ishlab chiqish mutafakkirlarning ijtimoiy

qarashlarining muhim qismidir. Farobiy o'zining estetik qarashlarida inson shaxsini g'oyat ulug'laydi. Mutafakkir nazarida inson eng oliy kamolot bo'lib, aql-idrok ziyosiga ega, uzi uchun zarur bo'lgan hamma narsani yaratishga qodir borliqdir. Agar inson faqat o'zi uchungina mehnat qilsa, u atoqli olim, buyuk donishmand, ajoyib shoir bo'lishi mumkin, ammo hech qachon chinakam mukammal va ulug' inson bo'la olamaydi. Abdulla Avloniy bolalarga ilk yoshidan boshlab estetik tarbiya berish kerakligini shunday ta'kidlaydi; “Tarbiyani tug'ilgan kundan boshlamak, vujudimizni quvvatlantirmak, axloqimizni kuchlantirmak kerak, zehnimizni ravshanlantirmak lozim”. “Agar tarbiya qiluvchi olim bo'lib, amalsiz bo'lsa, bu shogirdlar axloqiga yomon ta'sir ko'rsatadi”. A.R.Beruniyning so'zlarini tinglaymiz; -«faqat tashqi jihatdangina emas, balki ichki mazmun jihatdan ham ko'rkam bo'lgan kishigina maqtovga munosibdir». Bu so'z bilan Beruniy insonning tashqi yoqimli qiyofasi to'g'ridan-to'g'ri uning axloqiy qiyofasiga bog'liqligini o'qtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim tug'risida»gi qonuni». - Toshkent sh., 2020 yil.
2. E.Yusupov. “Ma'naviy kamolot omillari”. T.: Universitet, 1995, 3 - bet
3. A.Fitrat “Rahbari najot” asaridan. “O'zbek pedagogikasi antologiyasi” 2-jild. T.: O'qituvchi, 1999, 56 - bet.
4. Tursunova Saida Isakovna, makola «Chelovek i vospitanie – vopros obshchestva». <https://zenodo.org/record/6569077#.Yorxx6hBwdU>.